

COMMISSION DE
L'OCEAN INDIEN

FED/2016/382-097/SVC-032

Livrable 2b

Liste des espèces exotiques présentes sur Mohéli (données bibliographiques et d'herbiers, ajoutées aux espèces rencontrées sur le terrain).

Financé par
l'Union européenne

Sommaire

INTRODUCTION	1
I. Milieu d'étude	1
II. Matériel et Méthode	2
1. Bibliographie.....	2
2. Traitement des données	2
III. RESULTATS ET INTERPRETATION	3
III.1. Les plantes exotiques cultivées	4
III.1.1. Culture de rente	10
III.1.2. Culture maraichère.....	11
III.1.3. Culture vivrière	11
III.2. Les différents groupes de plantes exotiques spontanées sur l'île	12
III.2.1. Plantes adventices :	17
III.2.2. Les plantes de reboisement :	18
III.2.3. Plantes ornementales.....	19
IV. DISCUSSION ET RECOMMANDATION	19
CONCLUSION	20
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.	21
ANNEXE : LISTE FLORISTIQUE GLOBALE	I

FIGURE

Figure 1: Démarche pour l'élaboration de la base de données de la flore de l'île	3
Figure 2 : Répartition des espèces exotiques dans l'île de Mohéli	4
Figure 3 : Répartition des espèces exotiques cultivées et spontanées.....	4
Figure 4 : Répartition des plantes exotiques cultivées.....	12
Figure 5 : répartition des plantes exotiques spontanées	17
Figure 6: répartition générale de l'ensemble des espèces.....	20

Carte

Carte 1 : Zones boisées à partir d'espèces exotiques ligneuses sur l'île de Mohéli.....	18
Carte 2 : Localisation des sites concentrés en plantes exotiques ornementales.....	19

Tableau

Tableau 1: liste globale des espèces cultivées	4
Tableau 2: liste globale des plantes exotiques spontanées	12

INTRODUCTION

La particularité de l'île de Mohéli est connue grâce à sa richesse floristique élevée en espèce autochtones, non proportionnelles à sa taille. En effet sa particularité réside sur sa position géographique entre à droite l'île d'Anjouan qui a hérité la flore de sa grande sœur l'île de Mayotte et cette dernière de Madagascar et à gauche l'île de Ngazidja qui héberge des espèces du continent (Andilyat, 2019). Ainsi, la présence à la fois des plantes originaires de l'Afrique et de Madagascar sur l'île de Mohéli en plus de la spéciation qui a eu lieu pour donner les plantes endémiques sur l'île a incité les décideurs du Parc de Mohéli de proposer l'île de Mohéli en réserve de Biosphère parmi les patrimoines de l'UNESCO. Pour pouvoir défendre l'idée jusqu'à l'adhésion, la connaissance des fléaux pouvant changer la biodiversité native témoignant cette fierté des Comores, est primordiale. D'où la proposition du projet biodiversité de connaître la liste floristique des plantes exotiques de l'île de Mohéli à partir des herbiers récoltés et des prospections effectuées lors de l'installation des PPS.

Toutes les catégories des espèces sont représentées. L'étude a recensé 56 familles 113 genres et 236 espèces exotiques.

I. Milieu d'étude

Isolées les unes des autres par des profondes fosses sous-marines de 2 000 m, l'archipel des Comores a une formation géologique datant de la fin du tertiaire. L'île de Mohéli est apparue il y a 1,4 à 3,4 millions d'années (Eerik et Duncan, 1982) après l'île d'Anjouan et cette dernière après l'île de Mayotte.

Mohéli s'allonge sur 50 km d'Est en Ouest avec 20 km pour la plus grande largeur. Du point de vue géomorphologique, l'île est divisée en deux parties distinctes : la chaîne centrale (ouest et centre de l'île), culminant au 790 m au Mont Mzé Kukulé et le plateau de Djando (est de l'île), de quelque 350 m d'altitude. La partie centrale correspond à une charpente volcanique d'orientation nord-ouest sud-est. Les versants sont très abrupts et dissymétriques. Le versant nord-est est plus large ; ses pentes sont escarpées mais relativement moins élevées par rapport à celles du versant sud. Le versant sud-ouest est dominé par des pentes plus fortes à vallées profondes mais régulières, prolongées par une étroite plaine côtière.

Le sol de Mohéli est constitué par des andosols brunifiés ou en cours de fer allitisation. Ces sols ferrallitiques recouvrent les zones d'affleurement ou les matériaux détritiques issus de la morphogénèse. Ces sols sont sablo-limoneux et fertiles.

II. Matériel et Méthode

II.1. Bibliographie

La recherche bibliographique sur les espèces exotiques conservées en herbier est effectuée en 2 étapes :

- _ Trie des rapports, mémoires, projet tutorats et thèses traitant les espèces introduites sur les plantes médicinales, alimentaires et autres, réalisés à l'Herbier ou à la Faculté des Sciences et Techniques en général ;
- _ Trie des herbiers récoltés à Mohéli dans la salle de conservation, arrangés en famille, genre et espèces venant des 3 îles de l'archipel des Comores confondus ;
- _ Trie des espèces exotiques de la liste de relevé effectuée lors de l'installation des PPS.

Photo 1 : Montage en herbier dans les forêts Humide de Mohéli

Photo 2 : Armoire des Herbiers de Mohéli

II.2. Traitement des données

- Excel pour Androïde est utilisé en premier temps pour faire la saisie des spécimens et leurs caractéristiques, avec l'appui des ouvrages publiés dans la région et des ouvrages disponibles à la bibliothèque de l'Herbier ;
- - Utilisation du GPS pour le géoréférencement des espèces exotiques recensées suivant le milieu ;
- - QGIS logiciel utilisé pour l'illustration cartographique des différentes catégories des plantes exotiques recensées sur l'île de Mohéli ;
- -The pl@ntliste portail utilisé pour corriger l'orthographe des noms scientifiques et remplacer les noms scientifiques par les noms acceptés ;

- Brahms7 logiciel utilisé pour l'intégration du fichier dans la base de données de l'Herbier National des Comores.

Figure 1: Démarche pour l'élaboration de la base de données de la flore de l'île

III. RESULTATS ET INTERPRETATION

La liste globale des espèces regroupe les plantes exotiques en deux groupes : les plantes introduites cultivées et les plantes exotiques spontanées (plantes non cultivées).

Figure 2 : Répartition des espèces exotiques dans l'île de Mohéli par rapport à la flore globale

Figure 3 : Répartition des espèces exotiques cultivées et spontanées

III.1. Les plantes exotiques cultivées

Dans la généralité des espèces recensées les plantes cultivées sont les plus représentées avec une valeur de 53% ; les plantes spontanées occupent le reste soit 47%.

Tableau 1: liste globale des espèces cultivées

FAMILLES	NOM SCIENTIFIQUES	Nom vernaculaire
Culture de rente		
AGAVACEAE	<i>Aloe vera</i>	Kognodé
RUBIACEAE	<i>Cofea arabica</i>	Café
POACEAE	<i>Saccharum officinarum</i>	Muwa

BOMBACACEAE	<i>Ceiba petandra</i>	Mpambafuma
ANNONACEAE	<i>Cananga odorada</i>	ylang ylang
ARECACEAE	<i>Cocos nucifera</i>	mnazi
EUPHORBIACEAE	<i>Jatropha curcas</i>	Mzue
EUPHORBIACEAE	<i>Jatropha multifida</i>	
EUPHORBIACEAE	<i>jatropha confusa</i>	
EUPHORBIACEAE	<i>Aleurites moluccanus</i>	mzeti
LAMIACEAE	<i>Ocimum basilicum</i>	Uluwa
MYRTACEAE	<i>Eucaliptus citriodora</i>	Mloria
MYRTACEAE	<i>Syzygium aromaticum</i>	Karanfu
LAURACEAE	<i>Cinamomum verum</i>	Mdarassini
POACEAE	<i>Axonopus compressus</i>	Sandze marachi
ORCHIDACEAE	<i>Vanilla planifolia</i>	Lavani
LAMIACEAE	<i>Mentha piperita</i>	Inana
GERANIACEAE	<i>Pelargonium asperum</i>	Patchoro
LAMIACEAE	<i>Ocimum americanum</i>	Kandzani
LAMIACEAE	<i>Ocimum basilicum</i>	Uluwa
<i>Cultures maraichères</i>		
ANACARDIACEAE	<i>Mangifera indica</i>	Mmaga
APIACEAE	<i>Daucus carota</i>	Carotti
FABACEAE	<i>Arachis hypogaea</i>	ndjugu
BRASSICACEAE	<i>Brassica rapa</i>	Pitsay
APIACEAE	<i>Petrocelinum crispum</i>	Persil

PIPERACEAE	<i>Piper nigrum</i>	Pvilipvili
SOLANACEAE	<i>Capsicum annum</i>	Poutou
SOLANACEAE	<i>Capsicum chinense</i>	Poutou kou_ou
SOLANACEAE	<i>Capsicum frutescens</i>	Poutou titi
LILIACEAE	<i>Allium porrum</i>	Itroungou cha mani
LILIACEAE	<i>Allium cépa</i>	Itroungou bassoira
LILIACEAE	<i>Allium sativum</i>	Itroungou soiwoum
LILIACEAE	<i>Coriandrum sativum</i>	Kouzibaroï
ZINGIBERACEAE	<i>Zingiber officinalis</i>	Singuiziwu
ZINGIBERACEAE	<i>Curcuma longa</i>	Dzindzanu
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i>	Lichou
BRASSICACEAE	<i>Nasturtium officinale</i>	Cressons
MORINGACEAE	<i>Moringa oleifera</i>	Mwendje
APIACEAE	<i>Petroselinum crispum</i>	Percile
ANACARDIACEAE	<i>Anacardium occidental</i>	Mbibo
ANACARDIACEAE	<i>Persea gratissima</i>	Mpomou
ANNONACEAE	<i>Annona squamosa</i>	Konoko Mtsanga
ANNONACEAE	<i>Annona muricata</i>	Konoko ziba
ANNONACEAE	<i>Annona reticulata</i>	Konoko trede
COMMELINACEAE	<i>Ananas comosus</i>	Mnanassi
LAURACEAE	<i>Persea americana</i>	Mzavuka
MORACEAE	<i>Artocarpus altilis</i>	Mfanassi
MORACEAE	<i>Artocarpus heterophilis</i>	Mvouriapa

RUTACEAE	<i>Citrus reticulata</i>	Mlandzi
RUTACEAE	<i>Citrus aurantifolia</i>	Mlimu
RUTACEAE	<i>Citrus aurantium</i>	Sorondje
RUTACEAE	<i>Citrus grandis</i>	Trunda lamwali
RUTACEAE	<i>Citrus hystrix</i>	Konvava
RUTACEAE	<i>Citrus limon</i>	Mlimou mwewu
RUTACEAE	<i>Citrus paradisi</i>	Mpaplemousse
RUTACEAE	<i>Citrus sinensis</i>	Mrunda Djizi
RUTACEAE	<i>Citrus clementina</i>	Mtchendza
RUTACEAE	<i>Citrus orangifolium</i>	Mdrunda
MYRTACEAE	<i>Syzygium malaccense</i>	Mtoufahou
SAPOTACEA	<i>Pouperia campechiana</i>	Mssakapoti
SAPOTACEA	<i>Mimusops coriacea</i>	MKanyaro
SAPINDACEAE	<i>Litchi chinensi</i>	Mlitchi
STERCULIACEAE	<i>Theobroma cacao</i>	Cacao
PASSIFLORACEAE	<i>Passiflora sinensis</i>	Grenadelle
OXALIDACEAE	<i>Averhoa bilimbi</i>	Mhadju waanchari
OXALIDACEAE	<i>Averhoa carambola</i>	Mhadju wa machichiyo
FABACEAE	<i>Tamarindus indica</i>	Uhadjou wachingazidja
PUNICACEAE	<i>punica granatum</i>	Mtrunda tamou
CARICACEAE	<i>Carica papaya</i>	Mpoipoiyi
CARICACEAE	<i>Carica cauliflora</i>	Mpoipoiyi mssiru

FABACEAE	<i>Cajanus cajan</i>	Tsouzi
FABACEAE	<i>Vigna radiata</i>	Tsandzi
FABACEAE	<i>Callosbruchus maculates</i>	Koude
CUCURBITACEAE	<i>Cucurbita maxima</i>	Dodoqué
CUCURBITACEAE	<i>Sechium edule</i>	Chochoté
CUCURBITACEAE	<i>Cucumis sativus</i>	Concombre
CUCURBITACEAE	<i>Cucurbita melo</i>	Pwepwera
FABACEAE	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Haricot vert
FABACEAE	<i>Phaseolus lunatus</i>	Triboi mguere
FABACEAE	<i>Phaseolus sp</i>	Triboi mafura
<i>Cultures vivrières</i>		
ARACEAE	<i>Colacassia bibracteata</i>	Majimbi mewu
ARACEAE	<i>Colacassia esculenta</i>	Madjimbi touki
ARACEAE	<i>Colocassia antiquorum</i>	Djimbi manga
ARACEAE	<i>Colocassia gigantea</i>	Djimbi mantarela
DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea polystachya</i>	Nana
POACEAE	<i>Oriza sativa</i>	Mayele yamafou
DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea alata</i>	Chiyazi
DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea cayensis</i>	Chihwa
EUPHORBIACEAE	<i>Manihot esculenta</i>	Mhogo
CONVOLVULACEAE	<i>Ipomea batata</i>	Batse
SOLANACEAE	<i>Solanum tuberosum</i>	Pomlitera
MUSACEAE	<i>Musa coccinea VI</i>	Dimba

MUSACEAE	<i>Musa paradisiaca V2</i>	Kontriké
MUSACEAE	<i>Musa Textilis</i>	Barabara
MUSACEAE	<i>Musa balbisiana V4</i>	Dzu mwegne
MUSACEAE	<i>Musa paradisiaca V5</i>	MP3
MUSACEAE	<i>Musa acuminata V6</i>	Djavulwa
MUSACEAE	<i>Musa paradisiacaV7</i>	Yroumbe
MUSACEAE	<i>Musa ingens V8</i>	Mzoidjini
MUSACEAE	<i>Musa paradisiaca V9</i>	Fia
MUSACEAE	<i>Musa Paradisiaca V10</i>	Mnalouki
MUSACEAE	<i>musa parasidiaca</i>	Poundrini
MUSACEAE	<i>Musa velutina</i>	Paka
MUSACEAE	<i>Musa paradisiaca V13</i>	Padji
MUSACEAE	<i>Musa acuminata V14</i>	Banane d'Apple
MUSACEAE	<i>Musa textilis V16</i>	Ntsounouha
MUSACEAE	<i>Musa ornata V17</i>	Gorolo
MUSACEAE	<i>Musa paradisiaca V2</i>	Charia chachizungu
CUCURBITACEAE	<i>Cucurbita pepo</i>	Trango
FABACEAE	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Haricot vert
FABACEAE	<i>Phaseolus lunatus</i>	Triboi

FABACEAE	<i>Vigna radiata</i>	Tsandzi
SOLANACEAE	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomate
SOLANACEAE	<i>Solanum melongena</i>	Bilingani
AMARANTACEAE	<i>Amaranthus lividus</i>	Deberer
ASTERACEAE	<i>Acmella oleracea</i>	feleke mafana
ASTERACEAE	<i>Lactuca sativa</i>	Salade
POACEAE	<i>Zea mays</i>	Trama
LAMIACEAE	<i>Plectranthus spp</i>	Ngandobwe ya chimaka
GERANIACEAE	<i>Pelargonium rosat</i>	Patchor/Pompeya
LAMIACEAE	<i>Mentha piperita</i>	Inana
FABACEAE	<i>Cajanus cajan</i>	Ntsuzi
LAMIACEAE	<i>Plectranthus amboinicus</i>	Ngnadombwe

Les plantes cultivées sont réparties en 3 groupes. On rencontre les cultures de rentes, les cultures maraichères et les cultures vivrières. Voir figure 2 cartes de la distribution des espèces cultivées sur l'île. Les noms locaux en Mohéli en non recensés sont remplacés par les noms en grande comorien.

III.1.1. Culture de rente

C'est la culture des plantes à exploitation industrielle. Le produit de ces végétaux peut être exploité sur place ou par des diverses transformations (ornementales, médicinales, cosmétiques...). La grande partie de ces plantes n'est pas directement alimentaire. Dans cette étude nous avons recensées 21 espèces réparties en 18 genres et 13 familles pour la culture de rente.

Photos 3 : Cultures de rentes Ylang , Cocotier et Girofle dans la forêt Mzekoukoulé à 350 m d'altitude

III.1.2. Culture maraichère

Ce sont les plantes alimentaires qui sont cultivés pour le but de vendre le produit localement ou par exportation. Une petite partie de ces produits alimentaires est destinée à l'alimentation locale. Ici les plantes alimentaires recensées sont représentées par 64 espèces répartis dans 46 genres et 22 familles. La famille la plus représentée est la famille des Rutaceae.

III.1.3. Culture vivrière

Ces plantes sont cultivées pour le but de l'alimentation quotidienne mais elles peuvent être vendues occasionnellement. Ainsi en cas de vente ces produits sont vendus localement. Les espèces de la culture vivrières se représentent en 46 espèces, 21 genres et 15 Familles. La famille la plus représentée est la famille des MUSACEAE

Figure 4 : Répartition des plantes exotiques cultivées

Les cultures maraichères dominent par rapport aux autres cultures de rente et vivrière

Photos 4: Cultures vivrières au cœur de la forêt humide de Mlédjélé à 320 m d'altitude

III.2. Les différents groupes de plantes exotiques spontanées sur l'île

Tableau 2: liste globale des plantes exotiques spontanées

Liste des espèces exotiques spontanées dans la forêt du Mont Mlédjélé à partir des 6 villages sélectionnés.		
Plantes adventices		
Famille	Nom Scientifique	Nom local
ACANTHACEAE	<i>Asystasia gangetica</i>	Usité
AMARANTHACEAE	<i>Achyranthes aspera</i>	Sohomaele
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus viridis</i>	Feleke debere

AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus blitum</i>	Feleke debere
ASTERACEAE	<i>Ageratum conizoides</i>	
ASTERACEAE	<i>Acanthospermum hispidum</i>	
ASTERACEAE	<i>Elephantopus molis</i>	
ASTERACEAE	<i>Conyza sumatrensis</i>	
ASTERACEAE	<i>Bidens pilosa</i>	Mdudu
ASTERACEAE	<i>Emilia sonchifolia</i>	bogamaziwa
ASTERACEAE	<i>Sonchus asper</i>	
ASTERACEAE	<i>Acanthospermum hispidum</i>	Davulachandra
ASTERACEAE	<i>Erigeron karvinskianus</i>	
ASTERACEAE	<i>Tridax procumbens</i>	
ASTERACEAE	<i>Vernonia cinerea</i>	Bogamaziwa
ASTERACEAE	<i>Galinsoga parviflora</i>	Soho
ASTERACEAE	<i>Gamochaeta purpurea</i>	
CARYOPHYLLACEAE	<i>Drymaria cordata</i>	
COMMELINACEAE	<i>Commelina retusa</i>	Coha
COMMELINACEAE	<i>Commelina benghalensis</i>	Coha
CONVOLVULACEAE	<i>Ipomea sp1</i>	Puzzi
CONVOLVULACEAE	<i>Ipomea obscura</i>	
CONVOLVULACEAE	<i>Ipomoea purpurea</i>	
CONVOLVULACEAE	<i>Ipomea nil</i>	
CYPERACEAE	<i>Cyperus diformis</i>	
CYPERACEAE	<i>Kyllinga bulbosa</i>	Davu
CYPERACEAE	<i>Pycneus polytachyos</i>	

CYPERACEAE	<i>Pycnus tremulus</i>	
CYPERACEAE	<i>Kyllinga alata</i>	
CYPERACEAE	<i>Kyllinga erecta</i>	
CYPERACEAE	<i>Pycnus munditii</i>	
CYPERACEAE	<i>Fimbristylis dichotoma</i>	
EUPHORBIACEAE	<i>Phyllanthus amarus</i>	
<i>EUPHORBIACEAE</i>	<i>Acalypha indica</i>	
EUPHORBIACEAE	<i>Phyllanthus niruroides</i>	
EUPHORBIACEAE	<i>Ricinus comunis</i>	Mbona
EUPHORBIACEAE	<i>Tragia furialis</i>	Ndjeni
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia hirta</i>	
PHYLLANTACEAE	<i>Phyllanthus amarus</i>	Shizalyamengon
PHYLLANTACEAE	<i>Phyllanthus niruri</i>	<i>Mtrundrantsolé</i>
PHYLLANTACEAE	<i>Phyllanthus niruroides</i>	<i>Shilea</i>
FABACEAE	<i>Indigofera hirsuta</i>	
FABACEAE	<i>Desmodium introtium</i>	
FABACEAE	<i>Crotalaria rtusa</i>	
FABACEAE	<i>Desmodium incanum</i>	
FABACEAE	<i>Acacia farnesiana</i>	
FABACEAE	<i>Senna tora</i>	
FABACEAE	<i>Cajanus scaraboides</i>	Ntuzi puzi
FABACEAE	<i>Acaciia sp</i>	
FABACEAE	<i>Senna occidentalis</i>	Hassa
FABACEAE	<i>Abrus precatorius</i>	

FABACEAE	<i>Mimosa diplotricha</i>	
FABACEAE	<i>Mimosa pudica</i>	
LABIATAE/LAMIACEAE	<i>Ocimum americanum</i>	Sandzani
LABIATAE/LAMIACEAE	<i>Ocimum suave</i>	Trulé
LABIATAE/LAMIACEAE	<i>Hyptis spicigera</i>	
LAURACEAE	<i>Litsea glutinosa</i>	Mbushi
MALVACEAE	<i>Urena lobata</i>	
MALVACEAE	<i>Sida cordifolia</i>	
MALVACEAE	<i>Sida rhombifolia</i>	
MALVACEAE	<i>Hibiscus surattensis</i>	Sambaha
MALVACEAE	<i>Sida glabra</i>	
MELASTOMACEAE	<i>Clidemia hirta</i>	Desiré
MELASTOMACEAE	<i>Tristema virusamum Juss.</i>	
MYRTACEAE	<i>Eugenia jambos</i>	Mbwera marachi
MYRTACEAE	<i>Psidium goyava</i>	Mbera
MYRTACEAE	<i>Psidium cattleianum</i>	Mtsongoma
PASSIFLORACEAE	<i>Passiflora suberosa</i>	
PASSIFLORACEAE	<i>Passiflora foetida</i>	
POACEAE	<i>Hétéropogon contractus</i>	
POACEAE	<i>Panicum luridum</i>	
POACEAE	<i>Panicum breviflium</i>	
POACEAE	<i>Vetiveria zizenoide</i>	
POACEAE	<i>Paspalum scorbiculatum</i>	
POACEAE	<i>Dactyloctenium aegyptum</i>	

POACEAE	<i>Stenotphrum dimidiatum</i>	
CUCURBITACEAE	Cucurbita sp	Trango madji
POACEAE	<i>Sporobolus africana</i>	
SAPINDACEAE	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Mbaba unandzo
SCROPHULARIACEAE	<i>Striga asiatica</i>	Shani
SOLANACEAE	<i>Solanum mauritianum</i>	Tibako masera
SOLANACEAE	<i>Solanum richardii</i>	Nrungudja
SOLANACEAE	<i>Solanum nigrum</i>	Bwa
URTICACEAE	<i>Urera acuminata</i>	Djeni/weni
ZINGIBERACEAE	<i>Hedicium fulvesey</i>	Singuiziu sera
Plantes ornementales		
APOCYNACEAE	<i>Nerium oleander</i>	
APOCYNACEAE	<i>Thevetia peruviana</i>	
EUPHORBIACEAE	<i>Codiaeum variegatum</i>	
	<i>Buguinvillea stabilis</i>	
NYCTAGINACEAE	Mirabilis jalapa	
POACEAE	<i>Bambusa vulgaris</i>	
MALVACEAE	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	
MALVACEAE	<i>Hibiscus schizopetalus</i>	
OLEACEAE	<i>Jasminium floribundum</i>	
OLEACEAE	<i>Jasminium fluminense</i>	
Plantes reboisées		
FABACEAE	<i>Albizia samane</i>	Msiro
FABACEAE	<i>Pterocarpus indicus</i>	Mtsunubari
FABACEAE	<i>Leucaena leucocephala</i>	Msená
MALVACEAE	<i>Thespesia populnea</i>	
MYRTACEAE	<i>Syzygium cumini</i>	Mzambarawu
VERBENACEAE	<i>Tectona grandis</i>	
FABACEAE	<i>Acacia auriculiformis</i>	Mcasia

FABACEAE	<i>Acacia mangium</i>	Mcasia
FABACEAE	<i>Senna siamea</i>	
FABACEAE	<i>Albizia lebbek</i>	Mbounwari
FABACEAE	<i>Gliricidia sepium</i>	Mgiricidia

Figure 5 : répartition des plantes exotiques spontanées

III.2.1. Plantes adventices :

Les plantes adventices sont des plantes spontanées qui occupent les places dans les milieux agricoles ou dans des zones anthropisées. La majorité de ces plantes est caractérisée par des herbacées. A partir des études menées par l'Herbier des Comores, ce sont ces catégories de plantes qui sont les plus représentées avec 90 espèces, les adventices colonisent toutes les zones littorales, basse dans les formation sèche et en altitude dans les formations humides.

Photos 5 : les plantes adventices à 500 m d'altitude dans la forêt humide de Mzekukoulé

III.2.2. Les plantes de reboisement :

Les zones reboisées sont essentiellement situées sur le littoral et dans des zones de basse altitude. Celles-ci varient entre 28 et 252 m d'altitude. A Moili, l'espèce la plus reboisée et le sandragon (*Pterocarpus indicus*). La distribution est plutôt concentrée aux bords des routes.

Les conditions climatiques et pédologiques favorisent la croissance et le développement rapide du *Pterocarpus indicus*. Par conséquent, de nombreux pieds qui peuvent atteindre 1m de diamètre sont rencontrés dans plusieurs parcelles.

Carte 1 : Zones boisées à partir d'espèces exotiques ligneuses sur l'île de Mohéli

III.2.3. Plantes ornementales

La plupart des plantes ornementales recensées sont localisées aux alentours des ménages dans les anciennes résidences des Collons dans les trois îles. D'autres espèces poussent dans les jardins des hôtels. Sur l'île de Mohéli Les plantes ligneuses ornementales recensées sont seulement au nombre de 10 le reste des espèces sont des herbes assimilées parmi les adventices de l'île de Mohéli. L'introduction volontaire des espèces ornementales fait que certaines deviennent envahissantes car il n'y avait pas eu la réalisation d'une étude d'impact avant la plantation.

Carte 2 : Localisation des sites concentrés en plantes exotiques ornementales

IV. DISCUSSION ET RECOMMANDATION

Par rapport au reste de l'archipel, l'île de Mohéli a reçu le minimum d'espèces exotiques (. Par contre, parmi les parcelles des plantes reboisées les mieux conservées et très évoluée dans l'archipel se trouvent à Mohéli. En effet le macroclimat favorable l'île pour la biodiversité a favorisé l'expansion de la parcelle de *Syzizium jambolana* à Walla 2 et *Pterocarpus indicus* pour les ligneux et l'Alangiaceae le cas des herbacées. Une très grande différence sur les

espèces exotiques de l'île est observée sur la flore de Mohéli par rapport au reste de l'archipel dans la physiologie des plantes. A Mohéli leur développement est rapide

Figure 6: répartition générale de l'ensemble des espèces

La diversité floristique des plantes exotiques de l'île de Mohéli n'est pas énorme mais, vu le climat favorable de l'île engendre la prolifération des espèces et fait que toutes les espèces exotiques de l'île sont potentiellement envahissantes à par celles qui prolifèrent les sols à volcanisme récent comme *Psidium cattleianum*.

CONCLUSION

Les plantes exotiques qui font l'objet d'une culture de rente sont devenues emblématiques sur l'île de Mohéli et ne sont pas envahissantes mais c'est l'Homme qui les cultive dans les milieux naturels en masse. Il s'agit de l'Ylang ylang suivi du girofle. Ainsi ces dernières sont les espèces exotiques les plus abondantes sur l'île suivi des plantes envahissantes dont la principale est *Litsea glutinosa*.

Les espèces exotiques alimentaires prospèrent et ne cessent d'être introduites chaque année. En effet les voies d'entrées sont facilitées par la position de l'île entre l'île de Ngazidja et l'île d'Anjouan. Ainsi la sensibilisation de l'entrée des espèces exotiques à Mohéli ne se fait jamais au bon endroit car dans les douanes formels (aéroport et port) rares sont les espèces exotiques qui passe, le trafic est généralement effectué que dans les petits ports informels de l'île.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.

Adjanohoun E.J., Lakassi, A.Ahmed, J.Eyme, S.Guinko, A.Keith & M.Lebras, 1982.

Contribution aux études ethnobotaniques et floristiques aux Comores. Agence de Coopération Culturelle et Technique, Moroni, 217p

Andilyat, M., 2007. Etude écologique de la forêt du Mont Karthala (Grande Comore) : ethnobotanique, typologie, régénération naturelle, évolution spatio-temporelle et zonation potentielle en site de conservation. Mémoire de Diplôme d'étude approfondie. Ecologie Végétale Université d'Antananarivo, 124p.

Anllaoudine A. H., 2009. Caractérisation écologique des espèces végétales les plus utilisées et de leurs habitats sur la partie nord du massif de la grille ((grande Comore)) ((inventaire-ethnobotanique- écologie et cartographie)). Diplôme d'Etudes Approfondies. Université d'Antananarivo. Antananarivo. Pp 70

Ann, F.,2001.Contribution à l'amélioration des soins de santé primaire par une investigation scientifique de la pharmacopée traditionnelle populaire des Comores. Centre National pour le développement de la Recherche Scientifique. Moroni 248p

Bosser, J., 1969. Graminées des pâturages et des cultures à Madagascar. Centre d'Office de Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer de Madagascar, 440p

Etudiants de FST 3^{ème} Année 2010-2017 : Projets Tutorés relatif à la Forêt du Kharthala 340 documents de25p

Institut de recherche Agronomiques Tropicales et de Cultures Vivrières (I.R.A.T).

,1975.Rapport sur la Grande Comores ; Inventaire des terres cultivables et de leurs aptitudes culturales, 317p

Ramadhoini.A.I.,2011 :Biodiversité floristique du plateau de Dibwani à la Grande comores (grottes et savanes), clé de détermination des graminées Mémoire de DESS_SE

Richard Davis 2009. Plante ligneuse de l'île de Mohéli. CD HTML

ANNEXE : LISTE FLORISTIQUE GLOBALE

N°	FAMILLE	NOM SCIENTIFIQUE	NOM LOCALE
1	ACANTHACEAE	<i>Asystasia gangetica</i>	Usité
2	AGAVACEAE	<i>Aloe vera</i>	Kognodé
3	AMARANTACEAE	<i>Amaranthus lividus</i>	Deberer
4	AMARANTHACEAE	<i>Achyranthes aspera</i>	Sohomaele
5	AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus viridis</i>	Feleke debere
6	AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus blitum</i>	Feleke debere
7	ANACARDIACEAE	<i>Mangifera indica</i>	Mmaga
8	ANACARDIACEAE	<i>Anacardium occidental</i>	Mbibo
9	ANACARDIACEAE	<i>Persea gratissima</i>	Mpomou
10	ANNONACEAE	<i>Annona squamosa</i>	Konoko Mtsanga
11	ANNONACEAE	<i>Annona muricata</i>	Konoko ziba
12	ANNONACEAE	<i>Annona reticulata</i>	Konoko trede
13	ANNONACEAE	<i>Cananga odorata</i>	ylang ylang
14	APIACEAE	<i>Daucus carota</i>	Carotti
15	APIACEAE	<i>Petrocelinum crispum</i>	Persil
16	APIACEAE	<i>Petroselinum crispum</i>	Percile
17	APOCYNACEAE	<i>Saba comorensis</i>	
18	APOCYNACEAE	<i>Nerium oleander</i>	
19	APOCYNACEAE	<i>Thevetia peruviana</i>	
20	ARACEAE	<i>Colocassia bibracteata</i>	Majimbi mewu
21	ARACEAE	<i>Colocassia esculenta</i>	Madjimbi touki
22	ARACEAE	<i>Colocassia bicolor</i>	Djimbi manga
23	ARACEAE	<i>Colocassia gigantea</i>	Djimbi mantarela
24	ARACEAE	<i>Colocasia esculenta</i>	Djimbi tuki
25	ARACEAE	<i>Colocasia gigantea</i>	Djimbi tarilei
26	ARACEAE	<i>Colocasia antiquorum</i>	Djimbi lacouleuri
27	ARECACEAE	<i>Cocos nucifera</i>	mnazi

28	ASTERACEAE	<i>Acmella oleracea</i>	feleke mafana
29	ASTERACEAE	<i>Lactuca sativa</i>	Salade
30	ASTERACEAE	<i>Ageratum conizoides</i>	
31	ASTERACEAE	<i>Acanthospermum hispidum</i>	
32	ASTERACEAE	<i>Elephantopus molis</i>	
33	ASTERACEAE	<i>Conyza sumatrensis</i>	
34	ASTERACEAE	<i>Bidens pilosa</i>	Mdudu
35	ASTERACEAE	<i>Emilia sonchifolia</i>	bogamaziwa
36	ASTERACEAE	<i>Sonchus asper</i>	
37	ASTERACEAE	<i>Acanthospermum hispidum</i>	Davulachandra
38	ASTERACEAE	<i>Erigeron karvinskianus</i>	
39	ASTERACEAE	<i>Tridax procumbens</i>	
40	ASTERACEAE	<i>Vernonia cinerea</i>	Bogamaziwa
41	ASTERACEAE	<i>Galinsoga parviflora</i>	Soho
42	ASTERACEAE	<i>Gamochaeta purpurea</i>	
43	BOMBACACEAE	<i>Ceiba petandra</i>	Mpambafuma
44	BRASSICACEAE	<i>Brassica rapa</i>	Pitsay
45	BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i>	Lichou
46	BRASSICACEAE	<i>Nasturtium officinale</i>	Cressons
47	CARICACEAE	<i>Carica papaya</i>	Mpoipoiyi
48	CARICACEAE	<i>Carica cauliflora</i>	Mpoipoiyi mssiru
49	CARYOPHYLACEAE	<i>Drymaria cordata</i>	
50	COMMELINACEAE	<i>Ananas comosus</i>	Mnanassi
51	COMMELINACEAE	<i>Commelina retusa</i>	Coha
52	COMMELINACEAE	<i>Commelina benghalensis</i>	Coha
53	CONVOLVULACEAE	<i>Ipomea batata</i>	Batse
54	CONVOLVULACEAE	<i>Ipomea spl</i>	Puzzi
55	CONVOLVULACEAE	<i>Ipomea obscura</i>	

56	CONVOLVULACEAE	<i>Ipomoea purpurea</i>	
57	CONVOLVULACEAE	<i>Ipomoea nil</i>	
58	CUCURBITACEAE	<i>Cucurbita maxima</i>	Dodoqué
59	CUCURBITACEAE	<i>Sechium edule</i>	Chochoté
60	CUCURBITACEAE	<i>Cucumis sativus</i>	Concombre
61	CUCURBITACEAE	<i>Cucurbita melo</i>	Pwepwera
62	CUCURBITACEAE	<i>Cucurbita pepo</i>	Trango
63	CUCURBITACEAE	<i>Cucurbita sp</i>	Trango madji
64	CYPERACEAE	<i>Cyperus diformis</i>	
65	CYPERACEAE	<i>Kyllinga bulbosa</i>	Davu
66	CYPERACEAE	<i>Pycreus polytachyos</i>	
67	CYPERACEAE	<i>Pycreus tremulus</i>	
68	CYPERACEAE	<i>Kyllinga alata</i>	
69	CYPERACEAE	<i>Kyllinga erecta</i>	
70	CYPERACEAE	<i>Pycreus munditii</i>	
71	CYPERACEAE	<i>Fimbristylis dichotoma</i>	
72	DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea polystachya</i>	Nana
73	DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea alata</i>	Chiyazi
74	DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea cayensis</i>	Chihwa
75	EUPHORBIACEAE	<i>Codiaeum variegatum</i>	
76	EUPHORBIACEAE	<i>Jatropha curcas</i>	Mzue
77	EUPHORBIACEAE	<i>Jatropha multifida</i>	
78	EUPHORBIACEAE	<i>jatropha confusa</i>	
79	EUPHORBIACEAE	<i>Aleurites moluccanus</i>	mzeti
80	EUPHORBIACEAE	<i>Manihot esculenta</i>	Mhogo
81	EUPHORBIACEAE	<i>Acalypha indica</i>	
82	EUPHORBIACEAE	<i>Phyllanthus niruroides</i>	
83	EUPHORBIACEAE	<i>Ricinus comunis</i>	Mbona
84	EUPHORBIACEAE	<i>Tragia furialis</i>	Ndjeni

85	EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia hirta</i>	
86	EUPHORBIACEAE	<i>Phyllanthus amarus</i>	
87	FABACEAE	<i>Bambusa vulgaris</i>	
88	FABACEAE	<i>Albizia samane</i>	
89	FABACEAE	<i>Leucaena leucocephala</i>	
90	FABACEAE	<i>Acacia auriculiformis</i>	
91	FABACEAE	<i>Albizia samane</i>	
92	FABACEAE	<i>Senna siamea</i>	
93	FABACEAE	<i>Albizia lebbek</i>	
94	FABACEAE	<i>Gliricidia sepium</i>	
95	FABACEAE	<i>Tamarindus indica</i>	Uhadjou wachingazidja
96	FABACEAE	<i>Cajanus cajan</i>	Tsouzi
97	FABACEAE	<i>Vigna radiata</i>	Tsandzi
98	FABACEAE	<i>Callosbruchus maculates</i>	Koude
99	FABACEAE	<i>Pterocarpus indicus</i>	Msadragon
100	FABACEAE	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Haricot vert
101	FABACEAE	<i>Phaseolus lunatus</i>	Triboi mguere
102	FABACEAE	<i>Phaseolus sp</i>	Triboi mafura
103	FABACEAE	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Haricot vert
104	FABACEAE	<i>Phaseolus lunatus</i>	Triboi
105	FABACEAE	<i>Vigna radiata</i>	Tsandzi
106	FABACEAE	<i>Cajanus cajan</i>	Ntsuzi
107	FABACEAE	<i>Indigofera hirsuta</i>	
108	FABACEAE	<i>Desmodium introtium</i>	
109	FABACEAE	<i>Crotalaria rtusa</i>	
110	FABACEAE	<i>Desmodium incanum</i>	
111	FABACEAE	<i>Gliricidia sepium</i>	
112	FABACEAE	<i>Acacia auriculiformis</i>	
113	FABACEAE	<i>Acacia farnesiana</i>	
114	FABACEAE	<i>Acacia mangium</i>	

115	FABACEAE	<i>Senna tora</i>	
116	FABACEAE	<i>Cajanus scaraboides</i>	Ntuzi puzi
117	FABACEAE	<i>Acassia sp</i>	
118	FABACEAE	<i>Senna occidentalis</i>	Hassa
119	FABACEAE	<i>Senna siamea</i>	
120	FABACEAE	<i>Abrus precatorius</i>	
121	FABACEAE	<i>Mimosa diplotricha</i>	
122	FABACEAE	<i>Mimosa pudica</i>	
123	FABACEAE	<i>Pterocarpus indicus</i>	
124	FABACEAE	<i>Arachis hypogaea</i>	ndjugu
125	GERANIACEAE	<i>Pelargonium asperum</i>	Patchoro
126	GERANIACEAE	<i>Pelargonium rosat</i>	Patchor/Pompeya
127	LABIATAE/LAMIACEAE	<i>Ocimum americanum</i>	Sandzani
128	LABIATAE/LAMIACEAE	<i>Ocimum suave</i>	Trulé
129	LABIATAE/LAMIACEAE	<i>Hyptis spicigera</i>	
130	LAMIACEAE	<i>Ocimum basilicum</i>	Uluwa
131	LAMIACEAE	<i>Mentha piperita</i>	Inana
132	LAMIACEAE	<i>Ocimum americanum</i>	Kandzani
133	LAMIACEAE	<i>Ocimum basilicum</i>	Uluwa
134	LAMIACEAE	<i>Plectranthus sp</i>	Ngnadombwe yamaka
135	LAMIACEAE	<i>Plectranthus spp</i>	Ngandobwe ya chimaka
136	LAURACEAE	<i>Persea americana</i>	Mzavuka
137	LAURACEAE	<i>Cinamomum verum</i>	Mdarassini
138	LAURACEAE	<i>Litsea glutinosa</i>	Mbushi
139	LILIACEAE	<i>Allium porrum</i>	Itroungou cha mani
140	LILIACEAE	<i>Allium cépa</i>	Itroungou bassoira
141	LILIACEAE	<i>Allium sativum</i>	Itroungou soiwoum
142	LILIACEAE	<i>Coriandrum sativum</i>	Kouzibaroi
143	MALVACEAE	<i>Thespesia populnea</i>	
144	MALVACEAE	<i>Urena lobata</i>	
145	MALVACEAE	<i>Sida cordifolia</i>	

146	MALVACEAE	<i>Sida rhombifolia</i>	
147	MALVACEAE	<i>Hibiscus surattensis</i>	Sambaha
148	MALVACEAE	<i>Sida glabra</i>	
149	MALVACEAE	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	
150	MALVACEAE	<i>Hibiscus schizopetalus</i>	
151	MELASTOMACEAE	<i>Clidemia hirta</i>	Desiré
152	MELASTOMACEAE	<i>Tristema virusamum</i> <i>Juss.</i>	
153	MORACEAE	<i>Arthocarpus altilis</i>	Mfanassi
154	MORACEAE	<i>Arthocarpus heterophilis</i>	Mvouriapa
155	MORINGACEAE	<i>Moringa oleifera</i>	Mwendje
156	MUSACEAE	<i>Musa coccinea V1</i>	Dimba
157	MUSACEAE	<i>Musa paradisiaca V2</i>	Kontriké
158	MUSACEAE	<i>Musa Textilis</i>	Barabara
159	MUSACEAE	<i>Musa balbisiana V4</i>	Dzu mwegne
160	MUSACEAE	<i>Musa paradisiaca V5</i>	MP3
161	MUSACEAE	<i>Musa acuminata V6</i>	Djavulwa
162	MUSACEAE	<i>Musa paradisiaca V7</i>	Yroumbe
163	MUSACEAE	<i>Musa ingens V8</i>	Mzoidjini
164	MUSACEAE	<i>Musa paradisiaca V9</i>	Fia
165	MUSACEAE	<i>Musa Paradisiaca V10</i>	Mnalouki
166	MUSACEAE	<i>musa parasidiaca</i>	Poundrini
167	MUSACEAE	<i>Musa velutina</i>	Paka
168	MUSACEAE	<i>Musa paradisiaca V13</i>	Padji
169	MUSACEAE	<i>Musa acuminata V14</i>	Banane d'Apple
170	MUSACEAE	<i>Musa textilis V16</i>	Ntsounouha
171	MUSACEAE	<i>Musa ornata V17</i>	Gorolo
172	MUSACEAE	<i>Musa paradisiaca V2</i>	Charia chachizungu

173	MYRTACEAE	<i>Syzygium cumini</i>	
174	MYRTACEAE	<i>Syzygium malaccense</i>	Mtoufahou
175	MYRTACEAE	<i>Psidium gajava</i>	Mbera
176	MYRTACEAE	<i>Eucaliptus citriodora</i>	Mloria
177	MYRTACEAE	<i>Syzygium aromaticum</i>	Karanfu
178	MYRTACEAE	<i>Eugenia jambos</i>	Mbwera marachi
179	MYRTACEAE	<i>Psidium goyava</i>	Mbera
180	MYRTACEAE	<i>Psidium cattleianum</i>	Mtsongoma
181	MYRTACEAE	<i>Syzygium cumini</i>	Mzambarawu
182	OLEACEAE	<i>Jasminium floribundum</i>	
183	OLEACEAE	<i>Jasminium fluminense</i>	
184	ORCHIDACEAE	<i>Vanilla planifolia</i>	Lavani
185	OXALIDACEAE	<i>Averhoa bilimbi</i>	Mhadju waanchari
186	OXALIDACEAE	<i>Averhoa carambola</i>	Mhadju wa machichiyo
187	PASSIFLORACEAE	<i>Passiflora sinensis</i>	Grenadelle
188	PASSIFLORACEAE	<i>Passiflora suberosa</i>	
189	PASSIFLORACEAE	<i>Passiflora foetida</i>	
190	PHYLLANTACEAE	<i>Phyllanthus amarus</i>	Shizalyamengon
191	PHYLLANTACEAE	<i>Phyllanthus niruri</i>	Mtrundrantsolé
192	PHYLLANTACEAE	<i>Phyllanthus niruroides</i>	Shilea
193	PIPERACEAE	<i>Piper nigrum</i>	Pvilipvili
194	POACEAE	<i>Saccharum officinarum</i>	Muwa
195	POACEAE	<i>Axonopus compressus</i>	Sandze marachi
196	POACEAE	<i>Zea mays</i>	Trama
197	POACEAE	<i>Hétéropogon contractus</i>	
198	POACEAE	<i>Panicum luridum</i>	
199	POACEAE	<i>Panicum breviflium</i>	
200	POACEAE	<i>Vetiveria zizenoide</i>	

201	POACEAE	<i>Paspalum scorbiculatum</i>	
202	POACEAE	<i>Dactyloctenium aegyptum</i>	
203	POACEAE	<i>Stenotaphrum dimidiatum</i>	
204	POACEAE	<i>Sporobolus africana</i>	
205	POACEAE	<i>Oriza sativa</i>	Mayele yamafou
206	PUNICACEAE	<i>punica granatum</i>	Mtrunda tamou
207	RUBIACEAE	<i>Cofea arabica</i>	Café
208	RUTACEAE	<i>Citrus reticulata</i>	Mlandzi
209	RUTACEAE	<i>Citrus aurantifolia</i>	Mlimu
210	RUTACEAE	<i>Citrus aurantium</i>	Sorondje
211	RUTACEAE	<i>Citrus grandis</i>	Trunda lamwali
212	RUTACEAE	<i>Citrus hystrix</i>	Konvava
213	RUTACEAE	<i>Citrus limon</i>	Mlimou mwewu
214	RUTACEAE	<i>Citrus paradisi</i>	Mpaplemousse
215	RUTACEAE	<i>Citrus sinensis</i>	Mrunda Djizi
216	RUTACEAE	<i>Citrus clementina</i>	Mtchenda
217	RUTACEAE	<i>Citrus orangifolium</i>	Mdrunda
218	SAPINDACEAE	<i>Litchi chinensi</i>	Mlitchi
219	SAPINDACEAE	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Mbaba unandzo
220	SAPOTACEA	<i>Pouperia campechiana</i>	Mssakapoti
221	SAPOTACEA	<i>Mimusops coriacea</i>	MKanyaro
222	SCROPHULARIACEAE	<i>Striga asiatica</i>	Shani
223	SOLANACEAE	<i>Capsicum annuum</i>	Poutou
224	SOLANACEAE	<i>Capsicum chinense</i>	Poutou kou_ou
225	SOLANACEAE	<i>Capsicum frutescens</i>	Poutou titi
226	SOLANACEAE	<i>Solanum tuberosum</i>	Pomlitera
227	SOLANACEAE	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomate

228	SOLANACEAE	<i>Solanum melongena</i>	Bilingani
229	SOLANACEAE	<i>Solanum mauritianum</i>	
230	SOLANACEAE	<i>Solanum richardii</i>	Nrungudja
231	SOLANACEAE	<i>Solanum nigrum</i>	Bwa
232	STERCULIACEAE	<i>Theobroma cacao</i>	Cacao
233	URTICACEAE	<i>Urera acuminata</i>	Djeni
234	VERBENACEAE	<i>Tectona grandis</i>	
235	ZINGIBERACEAE	<i>Zingiber officinalis</i>	Singuiziwu
236	ZINGIBERACEAE	<i>Curcuma longa</i>	Dzindzanu
237	ZINGIBERACEAE	<i>Hedicium fulvesey</i>	Singuiziu sera